

ИШ ҲАҚИ ҲИСОБИНИНГ НАЗАРИЙ ВА НОРМАТИВ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ

Аметова Насиба Даниловна

Тошкент давлат аграр университети таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18038581>

Аннотация. Мазкур мақолада иш ҳақи ҳисобининг назарий ва норматив-ҳуқуқий масалалари ёритилган. Хусусан, иқтисодчи олимлар томонидан иш ҳақи ҳисоби тушунчаларига муаллифлик ёндашувлар, энг кам иш ҳақининг ўсиш тенденциялари ва ходимлар меҳнатига вақтбай ёки ишбай шаклда ҳақ тўлаш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: иш ҳақи, энг кам иш ҳақи, тарифли тизим, тарифсиз тизим, вақтбай шакл, ишбай шакл.

Аннотация: В данной статье освещены теоретические и нормативно-правовые вопросы учета заработной платы. В частности, раскрыты авторские подходы экономистов к понятиям учета заработной платы, тенденции роста минимальной заработной платы, а также вопросы оплаты труда работников по повременной или сдельной форме.

Ключевые слова: заработная плата, минимальная заработная плата, тарифная система, безтарифная система, повременная форма, сдельная форма.

Annotation. This article covers the theoretical and regulatory-legal issues of wage accounting. In particular, it highlights economists' authorial approaches to the concepts of wage accounting, trends in the growth of the minimum wage, and issues related to paying employees based on time-worked or piecework systems.

Keywords: wages, minimum wage, tariff system, non-tariff system, time-based pay, piece-rate pay.

Мамлакатимиз аҳолисини иш билан таъминлаш, янги иш ўринлари яратиш, аҳолини ишга жойлаштириш, касбга ўргатиш ҳамда шу орқали камбағалликни кескин қисқартириш асосий мақсад қилиб қўйилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 1 сентябрдаги ПФ-158-сонли «Ўзбекистон - 2030 стратегияси тўғриси»[2]да фармони қабул қилинди. Мазкур фармонда «Аҳолини даромадли меҳнат билан банд қилиш, ижтимоий суғурта тизимини такомиллаштириш» вазифалари белгиланган бўлиб, бу ўз навбатида меҳнатга лаёқатли аҳолини, шу жумладан ёшлар ва ногиронлиги бўлган шахсларни барқарор ва самарали бандлигини таъминлаш орқали ишсизлик даражасини 7 фоизгача туширишга дахлдор ҳисобланади.

Юқорида келтирилган вазифалар ва статистик маълумотлар кўрсатадики, аҳоли даромадини ошириш ва бандлигини таъминлашда хўжалик юритувчи субъектларда иш ҳақи ҳисобининг назарий асосларини, норматив-ҳуқуқий ва ташкилий-услубий таъминотини ҳамда амалиётини тадқиқ қилиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

Иқтисодий манбалар ва адабиётларда «иш ҳақи ҳисоби» тушунчаларига иқтисодчи олимлар ва соҳа мутахассислари томонидан турлича ёндашувлар ва фикр-мулоҳазалар билдирилган. Жумладан, хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан иш ҳақи ҳисоби

тушунчаларига бир қатор муаллифлик ёндашувлари ва фикр-мулоҳазалар билдирилган(1-жадвал).

1-жадвал

Хорижлик иқтисодчи олимлар томонидан иш ҳақи ҳисоби тушунчаларига муаллифлик ёндашувлари¹

№	Муаллифлар	Иш ҳақининг мазмунини аниқлашда турли иқтисодчилар томонидан ёндашувлар
1.	Ф.Борисов	«Иш ҳақи – ишчи кучи ва товар қийматининг пулдаги ифодаси»[3] деб изоҳлаган.
2.	А.Ф.Шишкин	«Иш ҳақи – ишнинг миқдори ва сифатига қараб, ходимнинг индивидуал тасарруфига тушувчи корхона даромадларининг бир қисми»[11]
3.	П.Г.Эрмишин	«Иш ҳақи – бу меҳнатдан фойдаланиш эвазига тўланадиган нархдир»[12]
4.	П.В.Савченко Ю.П.Кокин	Иш ҳақи меҳнатнинг нархи сифатида намоён бўлади. Унда иш ҳақи «...тадбиркор томонидан ёлланма ишчига тўланадиган маблағлар йиғиндиси»[9] сифатида талқин этилади.
5.	А.Я.Петров	«Иш ҳақи – бу меҳнат нархи ёки ишчи кучи учун тўловдир. Бошқа нуқтаи назардан, иш ҳақи ишлаб чиқариш харажатларини бир қисми бўлиб, ишлаб чиқарилган маҳсулот, товар ва хизматларнинг нархидаги асосий харажатлардан биридир»[8]
6.	А.Головачева	«Ходим учун иш ҳақи – унинг шахсий даромадидаги бош ва асосий манбаа бўлиб, у униг ва оиласининг фаровонлигини таъминлаш ва юксалтиришда асосий воситадир»[5]
7.	Г.Ю.Касянова	«Ҳар қандай корхона бухгалтерия бўлимининг муҳим соҳаларидан бири меҳнатга ҳақ тўлаш тизимидир. У бухгалтерия тизимида марказий ўринни эгаллайди»[6]

Демак, жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, «Яратилган ялпи ички маҳсулотнинг маълум қисми, яъни ишчи ва хизматчиларга, яъни ишчи кучига тегишли қисми унинг ишлаб чиқарувчилари ўртасида меҳнатнинг миқдори, сифати ва унумдорлигига қараб тақсимланади, бу иқтисодий адабиётлар ва ҳужжатларда иш ҳақи» деб юритилади.

Хорижлик иқтисодчи олимларнинг иш ҳақига оид фикр ва қарашлари таҳлили шуни кўрсатадики, иш ҳақининг ягона, умумқабул қилинган таърифи мавжуд эмас. Демак, мазкур йўналишда илмий тадқиқотлар олиб бориш заруриятини белгилаб беради.

Иш ҳақи бизнинг мамлакатимиз иқтисодиётида ҳам муҳим ўрин тутаети. Шу боисдан, мамлакатимиз иқтисодчи олимлари ҳам иш ҳақи тушунчасига ўз фикрларини билдирган.

Иқтисодчи олимлар Б.Й.Ходиев., Ш.Ш.Шодмоновларнинг фикрича «Иш ҳақи – ишчи ва хизматчилар меҳнатининг миқдори, сифати ва унумдорлигига қараб миллий маҳсулотдан оладиган улушининг пулдаги ифодасидир»[4].

К.Б.Уразов асосий иш ҳақини ҳисоблаш тартибини қуйидагича изоҳлаган. Яни, «Ишбай иш ҳақи шаклида ишловчи ходимга асосий иш ҳақи суммаси унинг ҳақиқатда

¹ Муаллиф томонидан тадқиқотлар натижасида тузилган.

базарган иш ҳажмини бир бирлик иш учун белгиланган иш ҳақи меъёрига қўпайтириш йўли билан топилади»[7].

Юқорида келтирилган муаллифларнинг ёндашувларидан келиб чиқиб, бизнинг фикримизча, иш ҳақи «ходимнинг малакаси, бажарилаётган ишнинг мураккаблиги, ҳажми, сифати ва шароитларидан келиб чиқиб бериладиган меҳнатга ҳақ тўлаш, шунингдек, компенсация тўловлар (махсус иқлим шароитлари ёки экологияси оғир ҳудудлардаги иш учун қўшимча тўловлар) ҳамда рағбатлантирувчи тўловларнинг (устамалар ва бошқа турдаги мукофотлар) пулдаги ифодаси деб таърифлаймиз.

Давлатимиз қонунчилигида меҳнатга ҳақ тўлаш муносабатларини Ўзбекистон Республикаси Бухгалтерия ҳисоби тўғрисидаги қонун, Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат Кодекси, Ўзбекистон Республикаси президенти, Вазирлар маҳкамаси ва бошқа органлар томонидан чиқарилган қарор ва фармойишлар ҳамда БХМС орқали таъртибга солинади.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси меҳнат кодексининг 246-моддасига биноан «Меҳнатга ҳақ тўлаш шартлари ва миқдори иш берувчи ҳамда ходим ўртасидаги келишувга кўра, бажариладиган ишнинг мураккаблиги ва шартлари, ходимнинг касбий-малакавий ва ишчанлик сифатлари, унинг меҳнати ҳамда ташкилотнинг хўжалик фаолияти натижалари ҳисобга олинган ҳолда ушбу иш берувчида амалда бўлган меҳнатга ҳақ тўлаш тизимларига мувофиқ белгиланади. Меҳнатга ҳақ тўлаш миқдори қонун ҳужжатларда белгиланган энг кам миқдордан кам бўлиши мумкин эмас ва унинг бирор-бир энг кўп миқдор билан чекланмайди»[1].

Шунингдек, ушбу даражада мамлакатда энг кам иш ҳақининг белгиланган миқдорларини қонун билан таъртибга солиш амалга оширилади.

Энг кам иш ҳақи миқдори 2020 йилда 679 300 сўмни ташкил этган бўлса, 2024 йилга келиб 1 155 000 сўмни ташкил этган. Демак, 2020 йилдан ҳозирги вақтгача энг кам иш ҳақи ўсиш тенденцияларига эга бўлган(2-жадвал).

2-жадвал

Ўзбекистон Республикасида энг кам иш ҳақининг ўзгариши²

№	Киритилган сана	ЭКИХ миқдори сўмда	Таъртибга солувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат
1.	01.10.2024 й	1 155 000	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 12.08.2024 йилдаги № ПФ-108-сонли фармони
2.	01.12.2023 й	1 050 000	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.11.2023 йилдаги № ПФ-196-сонли фармони
3.	01.06.2022 й	920 000	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 20.05.2022 йилдаги № ПФ-138-сонли фармони
4.	01.09.2021 й	822 000	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 17.08.2021 йилдаги № ПФ-6279-сонли фармони
5.	01.02.2020 й	679 300	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 30.12.2019 йилдаги № ПҚ-4555-сонли фармони

Иш ҳақи ходимга ойлик бажарилган иш учун тўланади ва лавозим ҳамда иш кўрсаткичларига қараб фарқ қилиши мумкин. Ишга жойлашаётганда, асосан иш ҳақи миқдори ҳал қилувчи рўл ўйнайди. Шу билан бирга, турли компанияларда иш ҳақи турли

² Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида тузилган.

йўллар билан тўланади.

Иш ҳақини тўлаш шакли ва меҳнатга ҳақ тўлаш тизими бир хил нарса, дегани эмас. Биринчиси, ходимга иш ҳақи қандай шаклда тўланишини белгилайди. Иккинчиси ходимга нима учун ва қандай миқдорда тўловлар берилишини белгилайди.

Меҳнатга ҳақ тўлаш тизими ходимлар иш ҳақи миқдорининг меҳнатнинг миқдори ва сифатига, уларнинг шахсий ва жамоавий натижаларига боғлиқлигини белгилаш усулидир.

Ходимлар меҳнатига ҳақ тўлаш тизими иш берувчи томонидан белгиланади. Фаолиятнинг ўзига хос хусусиятларига ва муайян иқтисодий шароитларга қараб меҳнатга ҳақ тўланишини ташкил этиш учун ходимлар меҳнатига ҳақ тўлашнинг тарифли ёки тарифсиз тизимлари қўлланилиши мумкин.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг тарифли тизими бу - турли тоифадаги ходимларнинг иш ҳақини дифференциялашнинг тарифли тизимига асосланган меҳнатга ҳақ тўлаш тизимидир.

Тарифли тизим тариф сеткасини, тариф ставкаларини (маошларни), тариф разрядларини, тариф коэффициентларини ўз ичига олади.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг тарифсиз тизими деганда - меҳнатга ҳақ тўлашни дифференциялаш усулини ифодалайди, яни ходимнинг меҳнатига ҳақ тўлаш миқдори унинг ишининг ва жамоа ишининг охириги натижаларига боғлиқ бўлади ҳамда ушбу ходим ишининг натижадорлиги баҳосини акс эттирадиган, ходимга берилган коэффициент асосида белгиланадиган, ходимнинг бутун жамоа томонидан ишлаб топилган меҳнатга ҳақ тўлаш жамғармасидаги улушини ифодалайди.

Ходимнинг шахсий касбий ютуқларини баҳолаш мезонлари ва нормалари иш берувчи томонидан касаба уюшмаси кўмитаси билан келишувга кўра белгиланади.

Корхоналарда ходимларга ёки таркибий бўлинмаларга меҳнатга ҳақ тўлашнинг бир нечта шакллари қўлланилиши мумкин. Яни, ходимлар меҳнатига вақтбай ёки ишбай шаклда ҳақ тўланади(1-расм).

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг вақтбай шакли эса оддий ва вақтбай – мукофотлаш турларига бўлинади.

Оддий вақтбай ҳақ тўлашда иш ҳақи миқдорини ҳисоблашда штат жадвалига асосланган ҳолда таъриф ставкаси ёки лавозим маош асос қилиб олинади. Меҳнатга соатбай ва кунбай ҳақ тўлаш шакллари вақтбай турига киради.

Меҳнатга ҳақ тўлашнинг вақтбай – мукофотлаш шаклида таъриф ставкалари бўйича иш ҳақидан ташқари қўшимча равишда корхонада ишлаб чиқилган ходимларни мукофотлаш тўғрисидаги ҳужжат, меҳнат шартномаси ёки корхона раҳбарининг буйруғи асосида ходимнинг эришган ютуғи учун мукофот берилади.

1.3-расм. Мехнатга ҳақ тўлаш шакллари³.

Мехнатга ишбай ҳақ тўлаш шакли қуйидаги турларга бўлинади:

- бевосита ишбай;
- ишбай-мукофот;
- ишбай-прогрессив;
- билвосита;
- аккорд.

Бевосита ишбай шаклда иш ҳақи ҳақиқатда бажарилган иш бўйича белгиланган ишбай нархларга мукофот белгиланади.

Ишбай-мукофот шаклда бевосита ишбай нархдан ташқари, қўшимча тариқасида белгиланган кўрсаткичларни бажарилиши ёки ошириб бажарганлик учун мукофот берилади.

Ишбай – прогрессив шаклда эса, ходимнинг иш ҳақи белгиланган бошланғич чегарасида бўлса бевосита ишбай нархларда, агар нормадан юқори бўлса – оширилган ишбай нархларда тўланади.

Билвосита ишбай шакл – ишлаб чиқаришда банд бўлган ходимларнинг меҳнат унумдорлиги натижасига асосланиб ҳақ тўланади.

Мехнатга ҳақ тўлашнинг аккорд шакли бутун ишнинг ҳажми учун ҳақ тўланади.

Бизнинг фикримизча, корхоналарда меҳнатга ҳақ тўлашнинг уйғунлашган шаклини қўллаш мақсадга мувофиқ бўлади.

ХУЛОСА

Иш ҳақи ҳисобининг назарий ва норматив-ҳуқуқий асослари бўйича олиб борилган илмий изланишлар натижасида қуйидаги хулосалар шакллантирилди:

Хорижлик ва мамлакатимиз иқтисодчи олимларнинг илмий ва ўқув-услубий

³ Муаллиф томонидан тадқиқотлар асосида тузилди.

асарлари тадқиқ қилинган ҳолда иш ҳақи ҳисобининг ахборот манбалари очикланди;

Ўзбекистон Республикасида энг кам иш ҳақининг 2020 йилдан ҳозирги вақтгача ўсиш тенденциялари таҳлил қилинди;

Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида ходимлар меҳнатига ҳақ тўлашнинг тарифли ва тарифсиз тизимлари қўлланилиши ҳамда ходимлар меҳнатига вақтбай ёки ишбай шаклда ҳақ тўлаш масалалари ёритилди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг Меҳнат кодекси (<https://lex.uz/ru/docs/-6257288#-6257793>).
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг Фармони, 11.09.2023 йилдаги ПФ-158-сон.
3. Борисов Е.Ф. Экономическая теория: учеб. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. - 544 с.;
4. Б.Й.Ходиев., Ш.Ш.Шодмонов «Иқтисодиёт назарияси»: Дарслик. – Т. 2017. – 347 б.
5. Головачева А. “Организация, нормирование и оплата труда” Москва: “Новое знания”, 2007.
6. Касьянова Г.Ю. «Заработная плата. Практическое руководство для бухгалтера»; 4-издание, переработанное и дополненное - М.: Абак, 2015 г.
7. К.Б. Уразов «Бухгалтерия ҳисоби ва аудит»: Ўқув қўлланма. – Т. 2004. – 158 б.
8. Петров.А.Я. Заработная плата как экономическая и правовая категория. Научной статьи по специальности «Экономика и бизнес». 2005. - 544 с.
9. Савченко, П. В., Кокина, Ю. П. Политика доходов и заработной платы. М. : Экономист, 2004.
10. Сыроватская, Л. А. Трудовое право. М. : Юристъ, 1998.
11. Шишкин А. Ф. «Экономическая теория», учебник, книга 2, М. изд-ва «Владос», 1996,154 с.345.
12. Эрмишин, П. Г. (2005). *Основы экономической теории: курс лекций* (пп. 12–18). Москва: Финансы и статистика.